

РОЛЬ ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИКИ

Исматуллаев Давронбек Улугбекович

Ташкентский государственный юридический университет.

Email: d.ismatullayev@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602686>

Аннотация. В статье исследуется роль права в обеспечении экономического роста на примере Республики Узбекистан. Рассматривается историческая эволюция правового регулирования экономических отношений и современные тенденции правовой политики страны после обретения независимости. Анализируются ключевые нормативные акты, направленные на либерализацию, цифровизацию и снижение административных барьеров для предпринимателей. Выявляются системные проблемы правового регулирования, включая избыточную бюрократизацию, и рассматриваются пути их преодоления через внедрение цифровых технологий и межведомственного электронного взаимодействия.

Ключевые слова: Правовое регулирование экономики, экономический рост, правовая защита предпринимательства, административные барьеры, цифровизация государственных услуг, правовые реформы, юридическое образование, инвестиционная среда, либерализация экономики.

THE ROLE OF LAW IN ENSURING ECONOMIC GROWTH: PROBLEMS AND PROSPECTS OF LEGAL PROTECTION OF THE ECONOMY

Abstract. The article examines the role of law in ensuring economic growth using the example of the Republic of Uzbekistan. It discusses the historical evolution of legal regulation of economic relations and contemporary trends in the country's legal policy after gaining independence. Key legal acts aimed at liberalization, digitalization, and reducing administrative barriers for entrepreneurs are analyzed. Systemic problems of legal regulation, including excessive bureaucratization, are identified, and ways to overcome them through the implementation of digital technologies and inter-agency electronic interaction are examined.

Keywords: Legal regulation of economy, economic growth, legal protection of entrepreneurship, administrative barriers, digitalization of public services, legal reforms, legal education, investment environment, economic liberalization.

«Поднять на еще более высокий уровень развитие предпринимательства – наша приоритетная задача»

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев

Исторические предпосылки правового регулирования экономики

Эволюция любого социально-экономического института предполагает анализ его исторической ретроспективы. В данном контексте роль права в экономических отношениях проявляется с древнейших времён. Экономические отношения выступали и выступают в качестве одной из основ, детерминирующего развитие цивилизаций, поскольку имущественные отношения всегда составляли основу экономической системы.

Однако даже тогда несмотря на существование общепризнанных принципов хозяйственной деятельности, возникали правовые коллизии и споры. Отсутствие специальных правовых норм и механизмов защиты прав участников экономических отношений не позволяло обеспечивать полную государственно-правовую защиту собственности и развитие экономики.

На ранних стадиях развития, когда экономические отношения были относительно простыми, они регулировались обычаями. Но с усложнением хозяйственной деятельности возникла необходимость в более устойчивом социальном регуляторе – законе. Закон стал содержать нормы, рассчитанные на неопределённый круг лиц и многократное применение, при обязательной поддержке государства и правоприменительных механизмов.

Поворотным моментом стало появление институтов частной собственности (*dominium ex iure Quiritium*) и обязательств, закреплённых в Законах XII таблиц (451–450 гг. до н.э.) – первом кодифицированном памятнике римского законодательства¹. Эти институты получили нормативное закрепление, что оказало позитивное влияние на развитие экономических отношений и укрепление хозяйственной стабильности.

Важно отметить, что экономика является одной из фундаментальных основ любого общества и необходимым условием его устойчивого развития². Однако будет ошибочным рассматривать экономическую систему исключительно как базис, а право – как надстройку, как думали некоторые ученые. Подобный подход не отражает всего многообразия и глубины влияния права на экономику, так как, во-первых, право обеспечивает социальную стабильность, являясь необходимым условием устойчивого экономического роста. Оно опирается на универсальные принципы справедливости, разума и морали, существующие независимо от конкретного способа производства. Во-вторых, правовые нормы напрямую регулируют экономическую деятельность, обеспечивая её законность и рациональность. Например, предприниматель не может начать производство без получения необходимых лицензий и соблюдения экологических стандартов. Нарушение этих норм, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» от 14.07.2021 г. № ЗРУ-701, может повлечь штрафы, приостановку деятельности или даже уголовную ответственность³. Таким образом, право с древних времён не только поддерживало развитие экономики, но и создавало надёжные условия, обеспечивая устойчивый и справедливый хозяйственный рост.

Современные тенденции правовой политики Узбекистана в сфере экономики

Трансформация правовой системы нередко становится ключевым фактором формирования и развития новых экономических отношений. Правовое регулирование экономических процессов в Республике Узбекистан на современном этапе характеризуется последовательными реформами, направленными на адаптацию законодательства к

¹ Хрестоматия по истории Древнего мира. Т. III. Рим. Под ред. акад. В. В. Струве, М., 1953, с. 21–33.

² Менеджмент, экономика и социальная политика [Текст]: учебник / Дамир Рустамович Абдулов, Нурилло Исмоилжон угли Тухтасинов. – Ташкент: Изд-во ТГЮУ, 2025. – 16 с.

³ Закон Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» от 14.07.2021 г. N ЗРУ-701

требованиям рыночной экономики и укрепление правовой защищённости субъектов хозяйственной деятельности.

Показательным является путь развития Узбекистана после обретения государственной независимости 31 августа 1991 года. В начале 1990-х годов был принят комплекс законов, направленных на приватизацию государственной собственности, что заложило институциональные основы перехода к рыночной экономике и формированию национального частного сектора. Эти меры способствовали появлению класса частных собственников и созданию ключевых рыночных институтов – рынков капитала, недвижимости и труда.

Таким образом, можно утверждать, что право оказывает значительное влияние на экономическую систему государства и в отдельных случаях формирует новые формы экономических отношений. Иными словами, функционирование сложной экономики невозможно без правового регулирования. Если А (право) необходимо для В (экономика), то В не может полностью определять А. История и практика подтверждают этот тезис.

Примерами служат успешные экономические компании, проведённые с надёжным правовым обоснованием, такие как прорыв в России или «великий скачок» в Китае, которые показали, что наличие правовых гарантий и механизмов баланса создаёт условия для устойчивого экономического роста и развития⁴.

Правительство Республики Узбекистан пришло к выводу, что стране необходим экономический рост и увеличение ВВП (Валовой внутренний продукт), и поэтому приступило к проведению именно правовой реформы, так как осознавало, что право оказывает значительное положительное влияние на экономику.

Это можно наблюдать, взглянув на современные правовые тенденции в политике страны, которые демонстрируют курс либерализации, цифровизации и повышение прозрачности правового регулирования экономических отношений. Принятие современных нормативных актов, ориентированных на защиту прав инвесторов, сокращение административных барьеров и развитие предпринимательства, способствует формированию правовой среды, в которой экономическое развитие опирается на принципы справедливости, законности и равноправия. Ярким примером такой целенаправленной правовой реформы служит Указ Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2018 года № УП-5490 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства», который предусматривает списание задолженностей по фиксированному налогу, пеням и финансовым санкциям для ряда категорий предпринимателей при условии возобновления деятельности, упрощает процедуры ликвидации недействующих организаций, реформирует систему государственного контроля путём отказа от избыточных проверок и внедряет механизмы независимого общественного контроля за деятельностью надзорных органов⁵.

⁴ Шабуров А.С. Теория государства и права: Учебник.-Курган: Изд. Курганского гос. ун-та, 2009. 108-109 с.

⁵ Указ Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2018 года № УП-5490 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства»

Реализация этого указа уже дала ощутимые результаты: снизились административные барьеры для бизнеса, повысилась прозрачность контрольно-надзорной деятельности, укрепилось доверие предпринимателей к государству, что в совокупности создало более благоприятную среду для инвестиционной активности и способствовало устойчивому экономическому росту страны.

Проблемы и противоречия правового регулирования

Однако, наряду с положительными результатами, существуют определённые проблемы правового регулирования экономических отношений, требующие анализа и совершенствования. В частности, попытки государства защитить права отдельных субъектов экономических отношений, излишне детализированное регулирование, а также нормы бюрократического характера в определённых условиях могут приводить к необоснованному ограничению хозяйственной деятельности и нарушению прав других участников рынка.

Например, существуют системные правовые дефекты, проявляющиеся в избыточных административных барьерах. Ранее существовала практика, когда от граждан и предпринимателей при получении государственных услуг требовалось предоставление большого числа документов и справок. Подобная ситуация, характеризовавшаяся высокой степенью бюрократизации, требовала принятия решительных мер. В качестве примера можно привести процедуры регистрации бизнеса или оформления имущественных прав, когда заявители тратили значительное время на сбор многочисленных документов, что замедляло экономическую активность и создавало коррупционные риски.

Устранение данного дефекта было достигнуто через комплекс мер по оптимизации и цифровизации государственных услуг. Ключевым нормативным актом, изменившим ситуацию в лучшую сторону, стал Указ Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2021 года № УП-6191 «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров». Документ заложил правовую основу для внедрения принципа «услуги по умолчанию», широкого использования межведомственного электронного взаимодействия и сокращения перечня документов, требуемых от заявителей, что позволило минимизировать бюрократию и повысить эффективность государственного управления.

В соответствии с Указом, государственным органам, хозяйственным объединениям, органам исполнительной власти на местах, а также государственным организациям категорически запрещается истребование от населения и предпринимателей ряда документов и сведений, доступ к которым обеспечивается через межведомственный электронный обмен. В частности, к перечню документов, упразднённых для прямого предоставления гражданами и бизнесом, относятся: справки о наличии или отсутствии судимости, сведения о нахождении на учёте в психоневрологическом или наркологическом диспансерах, информация о площади жилого помещения, а также данные о наличии или

отсутствии налоговой задолженности⁶. Получение всех этих сведений возложено на государственные органы, которые взаимодействуют между собой в цифровом формате, не создавая лишней нагрузки для заявителей.

Пути совершенствования и повышения эффективности правовой системы

Сегодня становится очевидно, что успешное правовое регулирование и защита экономических отношений зависят от квалифицированных специалистов, способных создавать и применять законы. Главный ресурс правовой системы – это образованные и компетентные профессионалы. Создание в Китае образовательных центров, таких как China-EU School of Law (Пекин) и Школа права имени Лео Когуана при Шанхайском транспортном университете, способствовало подготовке специалистов, сочетая китайские традиции с международным опытом. Благодаря таким программам к 2022 году уровень трудоустройства и выпуск именно образованных юристов достигает 96% (из которых 651 600 становятся адвокатами)⁷, которые в последующем ведут свою юридическую деятельность в различных сферах общественной жизни, внося значимый и позитивный вклад в экономику.

Таким образом, именно юридическое образование становится ключом к решению большинства проблем правового регулирования экономических отношений. Оно создаёт основу для профессионального правового сообщества, способного не только применять нормы, но и осмысленно направлять экономическое развитие страны, опираясь на международный опыт и универсальные принципы права. Образование определяет позитивное влияние права и постепенно минимизирует его негативное воздействие на экономику и её участников.

Список использованных источников

1. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года.
2. Закон Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» от 24.09.2012 г. № ЗРУ-336.
3. Закон Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» от 14.07.2021 г. № ЗРУ-701.
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 23.03.2021 г. № УП-6191 «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров в данном направлении».
5. Хрестоматия по истории Древнего мира. Т. III. Рим / Под ред. акад. В. В. Струве. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 276 с.
6. Абдулов Д. Р., Тухтасинов Н. И. Менеджмент, экономика и социальная политика [Текст]: учебник. Ташкент: Изд-во ТГЮУ, 2025. 216 с.

⁶ Указ Президента Республики Узбекистан от 23.03.2021 г. № УП-6191 «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров в данном направлении»

⁷ https://www.eeas.europa.eu/delegations/china/eu-delegation-marks-16th-anniversary-and-handover-china-eu-school-law_en

7. Шабуров А. С. Теория государства и права: учебник. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2009. 432 с.
8. EU Delegation Marks 16th Anniversary and Handover of China–EU School of Law. EEAS. Режим доступа: https://www.eeas.europa.eu/delegations/china/eu-delegation-marks-16th-anniversary-and-handover-china-eu-school-law_en